

Наталія РЕКОВА

доктор економічних наук, професор, перший проректор

Олена ЛАТИШЕВА

кандидат економічних наук, доцент

Юлія ЧУПРИНА

кандидат економічних наук, доцент

ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА”»

м. Запоріжжя, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ, НАВИЧОК ТА ВМІНЬ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ДЖЕРЕЛ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ, ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ПОКРАЩЕНЬ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті розглянуто досвід професорсько-викладацького колективу ТОВ Технічний університет «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» підготовки фахівців, готових до розробки та впровадження операційних покращень як ініціатив, спрямованих на підвищення операційної ефективності. Наведено ключові підходи до формування індивідуальних завдань для здобувачів вищої освіти щодо розробки проєктів підвищення операційної ефективності з урахуванням особливостей професійної сфери діяльності. Розглянуто приклади постановки завдань для здобувачів вищої освіти щодо ідентифікації та оцінки джерел підвищення операційної ефективності, обґрунтування напрямів і можливостей запровадження операційних покращень в межах дисциплін, що передбачають управління проєктами.

Ключові слова: комплексна підготовка фахівців, проєкти підвищення операційної ефективності, операційні покращення, вища освіта, ТОВ Технічний університет «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

Abstract. The article examines the experience of the teaching staff of the Technical University "METINVEST POLYTECHNIC" LLC in training specialists ready to develop and implement operational improvements as initiatives aimed at increasing operational efficiency. The key approaches to the formation of individual tasks for students of higher education regarding the development of operational efficiency improvement projects, taking into account the peculiarities of the professional sphere of activity, are given. Examples of setting tasks for higher education applicants regarding the identification and assessment of sources of operational efficiency improvement, substantiation of directions and opportunities for the introduction of operational improvements within the disciplines involving project management are considered.

Key words: comprehensive training of specialists, operational efficiency improvement projects, operational improvements, higher education, LLC Technical University «METINVEST POLYTECHNIC»

Постановка проблеми та її актуальність. Проблеми та питання підвищення операційної ефективності діяльності промислових підприємств останнім часом знаходяться у фокусі наукових та практичних розробок. При цьому вітчизняні підприємства потребують висококваліфікованих фахівців, готових до розробки та впровадження операційних покращень.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Незважаючи на наявність інформації у відкритому доступі щодо окремих питань про сутність, порядок розробки, оцінки та впровадження операційних покращень[1–3], актуальною залишається розробка

навчальних курсів, що дозволяють забезпечити комплексну підготовку фахівців, готових реалізовувати зазначені завдання в умовах вітчизняних промислових підприємств.

Мета статті – представити досвід професорсько-викладацького колективу ТОВ Технічний університет «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» з підготовки фахівців, готових до розробки та впровадження операційних покращень як ініціатив, спрямованих на підвищення операційної ефективності бізнесу, через формування комплексних індивідуальних завдань з урахуванням особливостей професійної спрямованості здобувачів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. ТОВ Технічний університет «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» реалізує освітні програми, спрямовані на формування знань, навичок та вмій щодо ідентифікації та оцінки джерел підвищення операційної ефективності, обґрунтування напрямів і можливостей їх використання [4].

При цьому значна увага приділяється питанням розробки та впровадження програм та проєктів підвищення операційної ефективності, проєктів впровадження інновацій, технологій діджиталізації, проєктів та програм сталого розвитку, забезпечення екологічності та соціальної відповідальності бізнесу, охорони праці та безпеки виробництва в умовах підприємств реального сектору економіки, промисловості, зокрема гірничо-металургійного бізнесу.

Підводячи підсумки вивчення базових курсів з підвищення ефективності діяльності та розробки операційних покращень, у ході виконання індивідуальних завдань здобувачі вищої освіти розробляють проєкти підвищення операційної ефективності.

Зважаючи на необхідність урахування предметної області (професійних інтересів) здобувачів вищої освіти по кожному з напрямків підготовки студентів розроблено комплекси рекомендацій щодо ідентифікації та оцінки джерел підвищення операційної ефективності, обґрунтування напрямів і можливостей запровадження операційних покращень.

Так, для здобувачів вищої освіти, що проходять навчання за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «Аудит та консалтинг безпеки праці» (спеціальність 263 Цивільна безпека), запропоновано в межах вирішення інженерно-технічного та соціального завдань охорони праці розглядати проєкти підвищення операційної ефективності за такими складовими охорони праці: правові та організаційні основи охорони праці; фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія; виробнича безпека; пожежна безпека та профілактика на виробництві [5–15]. Можливі напрямки проєктів підвищення ефективності функціонування системи управління охороною праці та безпеки виробництва надано на рис. 1.

При цьому при розробці проєктів підвищення ефективності функціонування системи управління охороною праці та безпеки виробництва здобувачам вищої освіти рекомендовано передбачати як технічні, так і організаційні заходи щодо профілактики та усунення причин виробничого травматизму і професійних захворювань (рис. 2).

Здобувачі вищої освіти мали можливість розробити проєкти з підвищення безпеки праці на виробництві, зосередившись на безпеці виробничого обладнання; безпеці виробничих процесів; безпеці виконання робіт (рис. 3).

Рис. 1. Напрямки проєктів підвищення ефективності функціонування системи управління охороною праці та безпеки виробництва у розрізі складових охорони праці¹

(запропоновано авторами на підставі матеріалів [5–15])

Серед проєктів з підвищення безпеки виробничого обладнання запропоновано в якості прикладів:

проєкти оптимізації принципів дії, джерел енергії та параметрів робочих процесів;

проєкти мінімізації кількості енергії, що споживається чи накопичується;

проєкти впровадження вмонтованих у конструкцію засобів захисту та інформації про можливі небезпечні ситуації;

проєкти впровадження засобів автоматизації, дистанційного керування та контролю;

проєкти, що забезпечують дотримання ергономічних вимог, обмеження фізичних і нервовопсихологічних навантажень на працівників.

¹ СУ ОПБВ – система управління охороною праці та безпеки виробництва

Рис. 2. Напрями проєктів підвищення ефективності функціонування системи управління охороною праці та безпеки виробництва у розрізі заходів щодо профілактики та усунення причин виробничого травматизму і професійних захворювань
(запропоновано авторами на підставі матеріалів [5–15])

Серед проєктів з безпеки виробничих процесів рекомендовано зосередитися на таких, як:

проекти усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, що можуть бути вірогідними чинниками небезпек;

проекти заміни технологічних процесів та операцій, пов'язаних з виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, процесами і операціями, за яких ці фактори відсутні або характеризуються меншою інтенсивністю;

проекти комплексної механізації та автоматизації виробництва, застосування дистанційного керування технологічними процесами і операціями за наявності небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

проекти герметизації обладнання;

проєкти раціональної організації праці та відпочинку з метою профілактики монотонності праці, гіподинамії, а також обмеження важкості праці;

проєкти забезпечення своєчасного отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних операціях (наприклад, за принципом пристроїв автоматичної дії з виводом на системи попереджувальної сигналізації);

проєкти впровадження систем контролю та керування технологічним процесом, що забезпечують захист працівників та аварійне відключення виробничого обладнання;

проєкти забезпечення своєчасного видалення і знешкодження відходів виробництва, що є джерелами небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

проєкти забезпечення пожежної і вибухової безпеки тощо.

Рис. 3. Альтернативні напрямки розробки проєктів підвищення ефективності функціонування системи управління охороною праці та безпеки виробництва
(запропоновано авторами на підставі матеріалів [5-15])

Висновки та перспективи подальших досліджень. Високі результати підготовки та відкритого захисту кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра за підсумками виконання освітньо-професійних програм Університету, що у тому числі передбачали демонстрацію рекомендацій та/або результатів практичного впровадження розроблених здобувачами вищої освіти проєктів підвищення операційної ефективності, свідчать про ефективність підходів професорсько-педагогічного колективу ТОВ Технічний університет «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» до вирішення питання формування знань, навичок та вмінь щодо ідентифікації та оцінки джерел підвищення операційної ефективності, обґрунтування напрямів і можливостей запровадження операційних покращень в умовах вітчизняних підприємств.

Принцип наскрізної міждисциплінарної підготовки фахівців з зазначеними кваліфікаційними характеристиками буде застосовуватися при розширенні напрямків підготовки, які пропонуються вище на ринку освітніх послуг.

Список використаних джерел

1. Осокіна А., Склим М. Система операційного вдосконалення як інструмент постійного покращення бізнес-процесів компанії. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип.45. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-70>
2. Шашина М. В., Федотов О. Ю., Застосування концепції кайдзен менеджменту для підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств. *Агросвіт*. 2018. № 7. С. 26–30. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/7_2018/5.pdf
3. Матеріали офіційних сайтів підприємств Групи Метінвест (у т.ч. Безперервне вдосконалення. Металургійний комбінат «АЗОВСТАЛЬ». URL: <https://azovstal.metinvestholding.com/ru/development/improvement>, Безперервне вдосконалення. Південний гірничо-збагачувальний комбінат. URL: <https://www.ugok.com.ua/ua/development/improvement.php>, Безперервне вдосконалення / ПАТ «Запоріжсталь». ПАО «Запоріжсталь». URL: <https://zaporizhstal.com/pidpriyemstvo/rozvitok/bezperervne-vdoskonalennya/>)
4. Освітньо-професійні програми ТОВ Технічний університет «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» URL: <https://metinvest.university/page/1600>
5. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII : станом на 1 жовт. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text>.
6. Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП). URL: <https://dnaop.com/>
7. ДСТУ 2293-99. Охорона праці терміни та визначення основних понять (34095). URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=61781
8. ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення. https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=48088
9. ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=29684
10. *Охорона праці: освіта і практика. Проблеми та перспективи розвитку охорони праці* : Зб. наук. праць III Всеукраїнської науково–практичної конференції викладачів та фахівців–практиків та XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад'юнктів. Львів: ЛДУ БЖД, 2023. 243 с. <http://repositc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18033/1/Львівський%20державний%20університет%20езпеки%20життєдіяльності.%201.pdf>
11. *Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки* : Збірник матеріалів XXIII Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), м. Київ, 16–17 листопада 2020 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 255 с. URL: https://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/12/Конф_23.pdf
12. *Охорона праці та цивільний захист* / За ред. О. Г. Левченка. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 420 с.
13. Пістун І. П., Катрпенко Л. А., Кіт Ю. В. *Охорона праці* : навч. посіб. з практикумом. Київ : Університетська книга, 2020. 540 с.
14. Гасило Ю. А., Крюковська О. А., Левчук К. О., Романюк Р. Я. *Охорона праці в галузі та цивільний захист* : навч. посіб. Кам'янське : ДДТУ, 2017. 369 с.
15. Полетаєв В. П. *Охорона праці в галузі (для спеціальності «Металургія чорних металів»)* : навч. посіб. Дніпро : ДДТУ, 2020. 363 с.